

धूमिल का काव्यलोक "(धूमिल का काव्य-संसार)" Dhumils Poetic World (Dhumils Poetic World)

Paper Id : 18441 Submission Date : 11/01/2024 Acceptance Date : 19/01/2024 Publication Date : 25/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10727112

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

रश्मि चतुर्वेदी

विभागाध्यक्ष
हिंदी विभाग
महिला महाविद्यालय
कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि धूमिल 1970 के बाद हिन्दी कविता के क्षेत्र में अपनी तलख आवाज और नए मुहावरे के साथ हिन्दी कविता में 'धूमकेतु' के समान माने जाते हैं। उनकी कविताओं के केंद्र में वह संघर्षशील आम आदमी है। जो हर तरह के शोषण, दमन और अत्याचार का शिकार है; जो हर तरफ से उपेक्षित और तिरस्कृत है। धूमिल अपने समय की सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं को अपनी कविता में अभिव्यक्त ही नहीं करते बल्कि अपने आक्रोश और विद्रोह को अपनी अनूठी और व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से समाज के ठेकेदारों और जिम्मेदारों पर प्रहार भी करते हैं। वह कविता के माध्यम से जीवन को उसके नग्न यथार्थ के साथ प्रत्यक्ष करने का साहस भी रखते हैं। उनके लेखन में अनुभूति की प्रामाणिकता, ईमानदारी, जीवन की सच्चाई के साथ-साथ अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और व्यवस्था के प्रति आक्रोश है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि धूमिल की कविताएं - संसद से सड़क तक 'कल सुनना मुझे', 'मोचीराम 'रोटी और संसद आदि काफी चर्चित रहीं हैं।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Famous Hindi poet Dhumil is considered like 'Dhumketu' in the field of Hindi poetry after 1970 with his harsh voice and new idioms. At the center of his poems is the struggling common man. Who is a victim of every kind of exploitation, oppression and tyranny; Which is neglected and neglected from every side. Dhumil not only expresses the socio-political and cultural problems of his time in his poetry, but also expresses his anger and rebellion and attacks the contractors and responsibilities of the society through his unique and satirical style. He also has the courage to reveal life in its naked reality through poetry. In his writings there is authenticity of experience, honesty, truth of life as well as struggle against injustice and anger towards the system. Sahitya Akademi Award-winning poet Dhumil's poems - Sansad Se Sadak Tak, Kal Sunna Mujhe, Mochiram Roti and Sansad etc. have been quite popular.

मुख्य शब्द

धूमिल, काव्यलोक, काव्य-संसार।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Dhumil, Poetic World, Poetic World.

प्रस्तावना

धूमिल समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षरों में से एक हैं। डॉ शुकदेव सिंह ने उन्हें कबीर और भुवनेश्वर की परम्परा का ऐसा विशिष्ट कवि कहा है जिसकी प्रतिभा साधारण जन-जीवन की सच्चाई को पूरे उद्वेग, उसकी सम्पूर्ण नग्नता और तलखी के साथ प्रस्तुत कर देने में निहित है। हिन्दी कविता समीक्षा अभी अपने धार्मिक, श्रंगरिक या रूमानी भावबोध से आगे नहीं बढ़ी है, इसीलिये कवीर "भुवनेश्वर या धूमिल जैसे सन्नाटे में डाल देने वाली सच्चाई के

वक्ताओं की केवल आश्चर्य पूर्ण चर्चा ही हुई है, विश्लेषण नहीं। डॉ. शुकदेव सिंह के शब्दों में धूमिल सही अर्थों में एक अल्प शिक्षित गांव में पूरी तरह से धंसे हुये, किसान जीवन की कठोरताओ, व्यंग्यों, मुहावरों को अपनी ग्रामीण भाषा संपदा में जीने वाले सशक्त किसान कवि थे। किसान अर्थात् जिसके आसपास पड़ोसी, दोस्त, सम्बन्धी और आत्मीय काका, भइया चाचा, दादा, बुढ़ऊ, भौजी और बुआ बनकर रहते हैं। चाहे वे बनहार, कुम्हार, तेली, लुहार, हलवाई हो। यहाँ मेहनत से टकराकर शब्द बनते हैं, पसीने से नहाकर मुहावरे कविता की तरह तीखे और हथियार की तरह चुटीले हो जाते हैं। कबीर के बाद धूमिल शायद दूसरे आदमी थे, जिन्होंने अपने आसपास की श्रमिक शब्दावली को कविता तक पहुंचा दिया। [1] हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि धूमिल का जन्म 9 नवम्बर 1936 ई. को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के खेवली ग्राम में हुआ था। इनके पिता शिवनायक पाण्डे का देहान्त शीघ्र हो गया था। शिक्षा इंटर तक थी शेष स्वाध्याय और अनुभव के जरिये।

अध्ययन का

उद्देश्य

सुदामा पाण्डे उर्फ 'धूमिल 1970 के बाद के प्रगतिशील कवि थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित धूमिल कवि के विभिन्न काव्यसंग्रह यथा - 'संसद से सड़क तक' 'कल सुनना मुझे' 'मोचीराम', 'रोटी और संसद' आदि हिन्दी साहित्य जगत में 'मील के पत्थर' साबित हुए हैं। धूमिल की कविताओं के केन्द्र में संघर्षशील मानव है जो कि अत्याचार एवं भ्रष्टाचार का शिकार है। धूमिल की कविताएं शासन के (व्यवस्था के) विरुद्ध एक चीख हैं। उनमें आक्रोश है, विद्रोह है। इसीलिए उनकी कविताओं का शिल्प एवं संवेदना महत्वपूर्ण है। यद्यपि उनकी रचनाओं का मूल्यांकन विभिन्न समीक्षकों द्वारा समय-समय पर किया गया है। किन्तु उनकी कविताओं का मूल्यांकन संक्षिप्त एवं एकांगी है। अतः उनकी रचनाओं की संवेदना, शिल्प, शैली एवं प्रतिपादय का मूल्यांकन एवं विस्तृत शोध कार्य करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेरा प्रस्तुत शोध पत्र एक लघु प्रयास है।

साहित्यावलोकन

डॉ० शुकदेव "वक्तव्य धूमिल की कविताएं, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1983 इस पुस्तक में लेखक ने धूमिल कवि की लगभग 40 कविताएं प्रकाशित की" है। तथा 'वक्तव्य' शीर्षक में अत्यन्त संक्षेप में कवि का सामान्य परिचय भी दिया है।

विश्वम्भर मानव, रामकिशोर शर्मा, आधुनिक कवि लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद 2011 इस पुस्तक में लेखक ने लगभग 45 कवियों का सन्क्षिप्त विवेचन किया है। जिसमें लेखक ने धूमिल कवि को भी स्थान दिया है।

डॉ० रणजीत द्वारा रचित पुस्तक 'हिन्दी के प्रगतिशील कवि, साहित्य रत्नालय कानपुर द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में लगभग 60 लेखकों का परिचय दिया गया है। जिसमें कवि धूमिल को भी स्थान दिया गया है। लेखक ने धूमिल की कविता- 'संसद से सड़क तक' का सन्दर्भ देते हुए अत्यन्त सन्क्षिप्त चर्चा की है।

सुदामा पाण्डे धूमिल कवि का ही नाम है।

मुख्य पाठ

धूमिल मूलतः सातवे दशक के कवि थे। आपकी कवितायें अकविता, आलोचना, सर्वनाम जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में छपी हैं। इनका पहला काव्य संग्रह 'संसद से सड़क तक' (1972) काफी चर्चित रहा। "कल सुनना मुझे" काव्य-संग्रह, पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। आपका तीसरा संग्रह 'सुदामा पाण्डे का प्रजातन्त्र' भी काफी चर्चित हुआ है। उनके कुछ पत्र और डायरी के अंश भी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुये। 10 फरवरी 1975 ई. को धूमिल की मृत्यु हुई।

1970 के बाद हिन्दी कविता के क्षेत्र में अपनी तलख आवाज और नये मुहावरे के साथ उभरने वाले धूमिल हिन्दी कविता में 'धूमकेतु' से कम नहीं हैं। समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षर "धूमिल अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं से सीधे मुठभेड़ करते हैं और अपने आक्रोश एवं विद्रोह को व्यंग्यात्मक लहजे में उद्बलित करने वाली पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वे कविता के माध्यम से जीवन को उसके नग्न यथार्थ के साथ प्रत्यक्ष करने का दुस्साहस करते हैं।"[2]

धूमिल की कविताओं के केन्द्र में वह संघर्षशील आम आदमी है जो हर तरह के शोषण दमन और अत्याचार का शिकार है जो हर तरफ से उपेक्षित और तिरस्कृत है। धूमिल ने मानवीय यातनाओं को अपनी खुली आँखों से देखा था। सामाजिक स्वास्थ्य की चिंता में पूरे तनाव के साथ उन्होंने जीवन यापन किया। यही कारण है कि इंसानियत की सही पहचान जैसा धूमिल कर सके हैं वैसा भावबोध अन्य कवियों में नहीं मिलता। उनकी कविता यथार्थ की संवाहिका एवं समाजधर्मी ही नहीं प्रगतिशील मूल्यों को भी साथ लेकर चलती है।

धूमिल ने अपने अल्पकालिक जीवन में जो भी- जिया उसी को लिखा। वह उनके स्वानुभवों का ही परिणाम था, अर्थात् उनके लेखन में अनुभूति की प्रामाणिकता, ईमानदारी और जीवनानुभवों के ताप के साथ-साथ अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, व्यवस्था के प्रति आक्रोश भी है। शोषण, दोहन और अन्याय के षड्यन्त्रों को, तलख सच्चाइयों को उतनी ही तलखी से व्यक्त करने का धूमिल का अपना मुहावरा या तरीका है। 'रोटी और संसद' नामक कविता में धूमिल ने कहा है-

"एक आदमी / रोटी बेलता है /

एक आदमी रोटी खाता है / एक तीसरा

आदमी भी है / जो न रोटी बेलता है जो न रोटी खाता है।

वह सिर्फ रोटी से खेलता है।

में पूछता हूँ? यह तीसरा आदमी कौन है?

मेरे देश की संसद मौन है।"[3]

देश की सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक सभी समस्याओं पर कवि की दृष्टि है। आज का कवि परिस्थितियों के दबाव के कारण सत्य कहने से कतरा जाता है। परन्तु धूमिल नहीं कतराते हैं। वे पूरे साहस और निर्भीकता से सच की आँखों में आंखे डालकर अभिव्यक्त करने में सक्षम हैं।

भूख से बेहाल विपन्न आदमी की मजबूरी को पूरी तलखी के साथ रखने का मुहावरा धूमिल के पास ही है। देखे-

"आज मैं तुम्हें वह सत्य बतलाता हूँ

जिसके आगे हर सच्चाई / छोटी है /

इस दुनिया में / भूखे आदमी का एक बड़ा तर्क /

रोटी है।"[4]

धूमिल के काव्य में जो काव्य नायक जन्मा है वह विसंगतियों एवं विडम्बनाओं में ही सांस लेना शुरू करता है। आर्थिक विपन्नता, विसंगति, विडम्बनाओं से युक्त आम आदमी का जीवन 'अकाल' को केन्द्र में रखकर धूमिल ने कैसे किया है-

"एक ही संविधान के नीचे /

भूख से रिरियाती फैली हुई हथेली का नाम"

क्या" है। और भूख में। तनी हुई मुट्टी का नाम

नक्सलबाड़ी है।"[5]

इसी प्रकार 'मोचीराम' नामक कविता में 'धूमिल' ने नैतिक मूल्यों की कसौटी पर कर्मों का मूल्यांकन किया है-

"और बाबूजी! अस्सल बात 'तो यह है कि, जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है ती रामनामी बेचकर या रेडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं।"[6]

बाल शोषण के विरुद्ध भी कवि कहता है- " प्लेट साफ करते हुए लड़के का रोना कानूनी है, कानूनी है।"[7]

धूमिल आजाद भारत की स्थिति से भली भाँति परिचित थे। इसीलिये भूख से मरते आदमी की विवशता को समझते हैं और पेट की आग और व्यथा के आँसुओं का मर्म समझते हैं।

"भूख के केन्द्र में

एक थरथराता हुआ आँसू है।

जिस पर आग पहरा देती है।"[8]

इसी कारण वे आजादी के भविष्य की संभावना को देखकर आक्रोशित होते हैं-

"आजादी इस दरिद्र परिवार की बीस साला बिटिया मासिक धर्म में दबे हुए क्वारेपन की आग से अंधे अतीत और लंगड़े भविष्य की चिलम भर रही है।"[9]

मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण वे धर्म और ईश्वर पर आस्था को अवैज्ञानिक मानते थे / जो भाग्यवाद और धार्मिकता को बढ़ावा देकर मनुष्य को आत्मविश्वास रहित कर देता है।

भूतकालीन कियाओं से / घिरे हुये लोग / समय की अर्थी उठाये चल रहे हैं।[10]

मन्दिर, मसजिद, मठ, गुरुद्वारे, गिरजाघर जब बारूद के गोदाम बन जाएं तो क्या धर्म व धर्मान्धता का समर्थन करना संभव होगा ? अहिंसा के पुजारी बुद्ध के बौद्धमठ को शस्त्रों का गोदाम बनते देख कवि धूमिल की टिप्पड़ी देखें-

"मैंने अचरज से देखा कि दुनिया का / सबसे बड़ा बौद्ध मठ बारूद का सबसे बड़ा गोदाम है / अखबार के मटमैले हाशिये पर लेटे हुए, एक तठस्त और कोढ़ी देवता का / शांतिवाद नाम

है[11]

आश्चर्य इस बात पर है कि इन विसंगतियों, विद्रुपताओं और भ्रष्ट व्यवस्था के भ्रष्टतम चरित्र को देखने के बावजूद कवि उसे बदलना चाहता है। उस पर प्रहार करता है। इस लड़ाई के लिये वह शब्दों को शस्त्र बनाता है शब्दों पर और कविता पर भरोसा करता है।[12]

धूमिल उन कवियों में हैं जिन्हें भाषा की शक्ति पर विश्वास है। इसीलिये वे कविता की शक्ति पर भरोसा जताते हैं। धूमिल कविता को शब्दों की अदालत में पेश करते हैं हैं। देखे धूमिल की कविता में कविता की परिभाषा एक सही कविता पहले सार्थक वक्तव्य होती है।

"कविता

शब्दों की अदालत में

मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर

आदमी का हलफनामा है।"[13]

"कविता

भाषा में आदमी होने की तमीज है।"[14]

"कविता मरती नहीं

जान बचाने की कोशिश में

पहल करती है।[15]

लोकतंत्र के

इस अमानवीय संकट के समय

कविताओ के जरिये

मैं भारतीय वामपंथ के चरित्र को

भ्रष्ट होने से बचा सकूंग।[16]

निष्कर्ष

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सुदामा पाण्डे 'धूमिल' एक क्रांतिकारी कवि हैं। उनका व्यक्तित्व एक भ्रष्ट किसान का व्यक्तित्व है। उनकी कविताओं के कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों में एक अनूठापन है, नवीनता है। डॉ. शुकदेव सिंह "उनकी कविता की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि उसने अपने आसपास से शब्द उठाये - कविता के योग्य और अयोग्य शब्दावली के बीच खड़ी दीवार को धक्का मारकर गिरा दिया और उन शब्दों से कविता लिखी जिन्हें परम्परा से कविता के अयोग्य माना जाता था बहुस्तरीय अर्थवत्ता की जगह उन्होंने इकहरे और तीखे हमलावर वक्तव्यों को कविता में महत्व दिया। शब्दावली से लेकर कथ्य की संकुलता और नवीनता तक उनकी कविता कविता का विस्तार करती है।"[17]

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. डॉ. शुकदेव, वक्तव्य, धूमिल की कवितार्ये विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी। 1983
2. विश्वम्भर मानव, रामकिशोर शर्मा, आधुनिक कवि लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद प्रथम पुनर्मुद्रित सं. 2011 पृष्ठ 237
- 3 सुदामा पाण्डे धूमिल, कल सुनना मुझे, युगबोध प्रकाशन, वाराणसी, पृष्ठ 33
4. सुदामा पांडे धूमिल, संसद से सड़क तक, राजकमल प्रकाशन दिल्ली,1975, पृष्ठ-120
5. उपरोक्त पृष्ठ 139
6. उपरोक्त पृष्ठ 44
7. सुदामा पाण्डे धूमिल 'सुदामा पाण्डे का प्रजातंत्र, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली 110007 पृ.19
8. उपरोक्त पृष्ठ 59
9. सुदामा पाण्डे 'धूमिल' संसद से सड़क तक, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-1975 पृष्ठ 34
10. धूमिल 'कल सुनना मुझे, (मरणोत्तर धूमिल एक कथा यात्रा : राजशेखर) पृ.8
11. सुदामा पाण्डे धूमिल, संसद से सड़क तक, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली- पृ.3
12. उपरोक्त पृष्ठ 7
13. उपरोक्त पृष्ठ 91
14. उपरोक्त पृष्ठ 91
15. सुदामा पाण्डे धूमिल, कल सुनना मुझे, युगबोध प्रकाशन वाराणसी पृ.61
16. सुदामा पाण्डे धूमिल, सुदामा पाण्डे का प्रजातंत्र, पृष्ठ 81 वानी प्रकाशन नई दिल्ली,
17. डॉ. रणजीत हिन्दी के प्रगतिशील एवं समकालीन कवि, साहित्य रत्नालय, कानपुर प्र. सं. 2001 पृ.304